

“BIR KAMAR, BIR YO‘L” VA KOREYA YARIM OROLI

(Xitoyshunos olim Jo Xyon Jin maqolasining o‘zbek tilidagi tarjimasi va taqriz)

Tarjimon: Jasmina Jamshid qizi Rasulova

Filologiya va Tarix fakulteti

Xalqaro munosabatlar yo‘nalishi

Ikkinchi kurs talabasi

Renessans Ta’lim Universiteti

Muallif: Jo Xyon Jin

Xitoyshunoslik fakulteti,

Xitoy-Ta’lim Madaniyati Tadqiqot Instituti

Koreya Milliy Incheon universiteti,

E-mail: hjcho76@naver.com

Mundarija:

1. Yevrosiyo mintaqaviy tushunchasining farqlanishi
2. “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining Koreya yarim oroliga ta’siri
3. Janubiy Koreyaning pozitsiyasi va javobi
4. Xulosa va tavsiyalar

(Ushbu hisobot ma’ruzachining shaxsiy fikrlarini aks ettirib, Incheon universitetining rasmiy nuqtai nazarini ifoda etmaydi.)

Xitoyning ochiq tashabbusi: “Bir kamar, bir yo‘l”

AQShning Hind-Tinch okeani strategiyasi tufayli “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi Yevrosiyo qit’asi bo‘ylab AQSh va Xitoy o‘rtasidagi geosiyosiy raqobat obyekti bo‘lib qolmoqda. “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining Sharqqa siljishi va

Koreya yarim oroliga kengayishi hamon noaniqligicha qolmoqda. Janubiy Koreyaning iqtisodiy hamkorligi va Shimoliy Koreyaning ochilish jarayoni uchun "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi orqali Yevrosiyo qit'asi bilan bog'lanish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, AQShning Hind-Tinch okeani strategiyasi "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusiga nisbatan raqobatbardosh yondashuvni kuchaytirmoqda. Yevrosiyo mintaqasining qayta shakllanishi, Xitoy va AQSh o'rtasidagi strategik raqobatni hisobga olgan holda, Koreya yarim orolining geosiyosiy o'zgarishlariga moslashish uchun murakkab va strategik yondashuv talab etiladi.

1. Yevrosiyo mintaqaviy tushunchasining farqlanishi

1) Mintaqaviy tushuncha sifatida "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi

"Bir kamar, bir yo'l" tashabbusining xalqaro iqtisodiy, geografik va strategik ahamiyatini to'liq tushunish uchun uni Yevrosiyo qit'asining kichik mintaqalariga ajratib, har birining rolini baholash va AQSh hamda qo'shni davlatlarning munosabatini tahlil qilish kerak. Xitoy rasmiy pozitsiyasiga ko'ra, "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi qat'iy chegaralarga ega bo'lmagan ochiq strategiya bo'lib, uni amalga oshirish jarayoni qatnashchi davlatlar bilan muloqot asosida shakllanadi. Shu bilan birga, Xitoy Tashqi Ishlar vazirligi va hukumatining pozitsiyasi Shimoliy Koreyaning "Bir kamar, bir yo'l" loyihasiga qanchalik mos kelishi borasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Hozircha Xitoy hukumati Shimoliy Koreyaning loyihaga qo'shilishi bo'yicha aniq pozitsiyani bildirmagan, bu esa mintaqaviy hamkorlik istiqbollari ta'sir qilishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan xalqaro muloqot va diplomatik muzokaralar orqali ushbu noaniqliklar hal qilinishi lozim.

Biroq, Xitoyning haqiqiy maqsadlari va niyatlari AQSh va qo'shni davlatlarning reaksiyalariga bog'liq ravishda, "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi Yevrosiyo qit'asidagi geosiyosiy raqobatning asosiy omiliga aylanmoqda. So'nggi paytlarda Xitoy ichki muammolar tufayli "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusini strategik eksport siyosatidan savdo urushi vositasiga o'zgartirayotgani haqida fikrlar bildirilmoqda (Manuel, 2019).

AQSh Mudofaa vazirligi har yili e'lon qiladigan "Xitoy harbiy qudrati hisobotida" ("China Military Power Report") AQShning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusiga nisbatan qarashlarining o'zgarishini aks ettiradi. Obama ma'muriyati davrida, 2016-yilgacha bo'lgan hisobotlar "Bir kamar, bir yo'l" haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olmagan. Biroq, Tramp ma'muriyati davrida, 2017-yilda e'lon qilingan hisobotda birinchi marta "Bir kamar, bir yo'l" haqida eslatma keltirildi. 2017-yilgi hisobot "Bir kamar, bir yo'l"ni faqat iqtisodiy tashabbus sifatida tasvirlagan bo'lsa, 2018-yilda esa bu tashabbus Xitoyning strategik ta'sirini kengaytiruvchi vosita sifatida baholandi.

2019-yilgi hisobot 2018-yilgi ma’lumotlarni takrorlagan holda, “Bir kamar, bir yo‘l”ning harbiy ahamiyati ortib borishini taxmin qilgan va Xitoy o‘zining tinchlikparvar ritorikasiga qaramay, ushbu tashabbusning asl maqsadi o‘zgarishsiz qolishini ta’kidlagan.

“Bir kamar, bir yo‘l”ning inglizcha nomlanishi bo‘yicha o‘zgarishlar: 2018-yilda Xitoy rasmiy ravishda “BRI” (“Belt and Road Initiative”) nomidan foydalangan. 2019-yilda esa eski nom – “OBOR” (“One Belt, One Road”) qayta ishlatila boshlandi. G‘arb davlatlari “OBOR” atamasidagi “One” (“Bitta”) so‘zini Xitoyning Sharqiy Osiyoda dominantlik qilishga intilishi sifatida talqin qilganligi sababli, Xitoy bu atamani "BRI" deb o‘zgartirgan edi. Ushbu atamaning yana “OBOR”ga qaytarilishi Xitoyning asl niyatlarini yashirishga urinish sifatida baholanishi mumkin. AQShning “Bir kamar, bir yo‘l” haqidagi tushunchasi: AQShda “Bir kamar, bir yo‘l” haqidagi fikrlar allaqachon iqtisodiy nuqtai nazardan harbiy va xavfsizlik masalalariga kengaytirildi.

Shu sababli, bu tashabbus faqat iqtisodiy loyiha sifatida emas, balki AQSh-Xitoy strategik raqobatining markaziy elementi va mintaqaviy geosiyosiy tortishuv obyekt sifatida ko‘rilmogda. “Hind-Tinch okeani”ning rasmiy doirasi Hindistonning g‘arbiy dengiz sohilidan AQShning g‘arbiy dengiz sohiligacha bo‘lgan hududni qamrab oladi. Ushbu strategiya orqali “erkin va ochiq Hind-Tinch okeani” (FOIP, Free and Open Indo-Pacific) AQShning strategiyasi sifatida ilgari surilmogda. Xitoyning ustunligi “Hind-Tinch okeani” davlatlarining suvereniteti va AQSh ta’siriga tahdid solayotganiga urg‘u berilib, AQSh yetakchiligi bilan bunday tahdidlarga qarshi kurashish zarurligi ta’kidlanmogda. Tramp ma’muriyati buni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahdid sifatida ko‘rmasa-da, Xitoyning ta’siri ostidagi infratuzilma investitsiyalari va savdo strategiyasining geosiyosiy maqsadlarini kuchaytirayotganiga ishora qilinmogda. Tramp ma’muriyati “Hind-Tinch okeani” atamasini juda siyosiy maqsadlarda ishlatib, boshqa mintaqaviy tushunchalarni almashtirishga harakat qilmogda. Ilgari Pompeo va Davlat departamenti mulozimlarining nutqlarini tahlil qilsak, “Sharqiy Osiyo sammiti” kabi rasmiy tadbirlar bundan mustasno, Sharqiy Osiyo yoki Osiyo mintaqalariga tashriflar davomida “Hind-Tinch okeani” tushunchasi juda ko‘p ishlatilmogda. Hind-Tinch okeani strategiyasi faqat Xitoyga qaratilgan deb bo‘lmaydi, balki barcha davlatlarni qamrab oluvchi AQSh maqsadlarini aks ettiradi (IISS, 2019).

Tramp prezidenti va uning ma’muriyatining hozirgi siyosiy rejalari to‘liq shakllanmagani sababli kelajakni oldindan taxmin qilish qiyin. FOIP’ning asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan savdo infratuzilmasini rivojlantirish Xitoyga qarshi emas, balki umumiy iqtisodiy taraqqiyot uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, FOIP Xitoy tahdidiga

qarshi turish maqsadida AQShning mintaqaviy ittifoqchilariga bo‘lgan majburiyatlariga nisbatan shubhalarni yo‘qotishga qaratilgan strategiya elementlarini o‘z ichiga oladi. Biroq, FOIP ortidan AQSh ma’muriyati Osiyodagi yangi harbiy joylashuvlarni yoki strategik bazalarni kengaytirishni ko‘zlamayapti, aksincha, xavfsizlik yukini ittifoqchilariga yuklashga harakat qilmoqda hamda ushbu rejani amalga oshirish uchun harbiy bazalar bo‘yicha muzokaralarni faol olib bormoqda.

Jadval 1. AQSh Mudofaa vazirligi “Xitoy harbiy kuchlari hisobotida” ilgari surilgan “Bir kamar, bir yo‘l” (OBOR) bilan bog‘liq mazmun.

Yil	Asosiy mazmun
2017-yil	“Bir kamar – bir yo‘l” Xitoyning global ta’sirini kuchaytirish, tashqi siyosati va strategik maqsadlarini ilgari surish uchun iqtisodiy choralar sifatida baholangan. Boshqa tafsilotlar berilmagan, “Bir kamar – bir yo‘l” harbiy strategiya emas, tashqi siyosat doirasida tilga olingan.
2018-yil	“Bir kamar – bir yo‘l” loyihasi boshqa davlatlarning iqtisodiy tarmoqlarini Xitoy iqtisodiy manfaatlariga bog‘lash, shuningdek, Xitoyga qarshi fikr va tanqidlarni bostirishga qaratilgan deb baholangan. Loyiha doirasida ishtirok etuvchi ayrim davlatlar Xitoy sarmoyasiga bog‘lanib qolgan. Dengiz bazalarida zaruriy harbiy yordam ko‘rsatish uchun infratuzilmalarni avvaldan tayyorlash – “Bir kamar – bir yo‘l” doirasidagi investitsiyalarning bir qismi Xitoy harbiy va iqtisodiy manfaatlariga xizmat qilishi mumkin. “Bir kamar – bir yo‘l” loyihasi bu yerda “BRI (Belt and Road Initiative)” deb nomlangan.
2019-yil	2018-yilgi baholarga o‘xshash fikrlar takrorlangan. Xavfsizlikni ta’minlash uchun Xitoyning xorijdagi harbiy joylashuvini kengaytirishi kutilmoqda. “Made in China 2025” va “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbuslari xalqaro hamjamiyatda xavotir uyg‘otgani sababli Xitoy ayrim retorikani yumshatishi mumkin, biroq asosiy strategik maqsadlar o‘zgarishsiz qoladi. Bu yili loyiha “OBOR (One Belt, One Road)” deb atalgan.

--	--

Manba: AQSh Mudofaa vazirligi kotibiyati (2017, 2018, 2019) tomonidan tayyorlangan hisobot.

2) AQShning “Hind-Tinch okeani” strategiyasi

Tramp ma’muriyati ilgari Obama ma’muriyati qo‘llagan “Osiyo-Tinch okeani” (Asia-Pacific) atamasini “Hind-Tinch okeani” (Indo-Pacific) strategiyasi bilan almashtirdi. 2017-yil 10-noyabrda Tramp Vyetnamdagi APEC sammitida “Osiyo-Tinch okeani” tushunchasini bekor qilganini e’lon qildi. Yaponiya, Hindiston va Avstraliya esa oldindan “Hind-Tinch okeani” atamasidan foydalangan tajribaga ega edi. 2017-yil dekabr oyida e’lon qilingan “Milliy xavfsizlik strategiyasi” (National Security Strategy) orqali AQSh Xitoyga qarshi “Hind-Tinch okeani” strategiyasini rasman e’lon qildi. Ushbu hisobot Obama ma’muriyatining yondashuvidan farqli ravishda yangicha mintaqaviy strategiyalar qatoriga “Hind-Tinch okeani”ni birinchi bo‘lib kiritganligi bilan ajralib turadi.

Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi va AQShning munosabati

Biroq, Xitoyning haqiqiy niyat va maqsadlariga mos kelmasdan, AQSh va qo‘shni davlatlarning javob choralari tufayli “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi Yevrosiyo va Tinch okeani hududidagi raqobatning asosiy omiliga aylanmoqda. Yaqinda Xitoy ichidagi turli muammolar tufayli “Bir kamar, bir yo‘l” dastlab iqtisodiy eksport strategiyasi sifatida qaralgan bo‘lsa-da, u asta-sekin savdo urushining vositasiga aylanmoqda (Manuel, 2019). AQSh Mudofaa vazirligi har yili Kongressga taqdim etadigan “Xitoy harbiy kuchlari hisobotlari” (“China Military Power Report”) orqali “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusiga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishini kuzatish mumkin. Obama ma’muriyati davrida 2016-yilgacha bo‘lgan hisobotlarda “Bir kamar, bir yo‘l” haqida batafsil ma’lumot yo‘q edi, biroq Tramp ma’muriyatining 2017-yildagi ilk hisobotida bu tashabbus ilk bor eslatilgan.

2017-yilgi hisobotda “Bir kamar, bir yo‘l” asosan iqtisodiy tashabbus sifatida qisqacha yoritilgan. 2018-yilda esa bu tashabbus Xitoyning global ta’sirini oshirish strategiyasi sifatida ta’riflangan. 2019-yilgi hisobot esa 2018-yilgi xulosalarni takrorlab, shu bilan birga, “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining harbiy jihatdan ham kengayishi

mumkinligini taxmin qilgan va Xitoyning ritorikasi yumshashiga qaramay, uning asosiy strategik maqsadlari o‘zgaray qolayotganini qayd etgan.

“Bir kamar, bir yo‘l”ning ingliz tilidagi qisqartmasi borasida 2018-yilda Xitoy rasmiylari tomonidan “Belt and Road Initiative” (BRI) nomi rasman qabul qilingan edi. Biroq, 2019-yilda yana avvalgi “One Belt, One Road” (OBOR) nomidan foydalanilgan. G‘arb davlatlarida “OBOR” qisqartmasida “One” (ya’ni “bitta”) so‘zi bo‘lgani sababli u Xitoyning hukmronlik da’vosini bildirishi mumkin degan xavotirlar mavjud edi. Shu sababli, Xitoy bu nomni “Belt and Road Initiative” (BRI) deb o‘zgartirgan bo‘lsa-da, 2019-yilda yana eski nomga qaytishi Xitoyning strategik niyatlari haqida turli shubhalarni keltirib chiqarmoqda. AQShning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusiga bo‘lgan qarashi endi faqat iqtisodiy emas, balki milliy xavfsizlik doirasiga ham kengaygan. Shuning uchun “Bir kamar, bir yo‘l” endilikda AQShning Xitoyga qarshi choralari, mintaqaviy raqobat va global strategik bahslarga aloqador muhim mavzulardan biriga aylanmoqda.

3) Qo‘shni mamlakatlarning pozitsiyasi

2017-yil noyabr oyida Tramp prezident sifatida Yaponiya tashrifini amalga oshirganida, Abe hukumati FOIP (Erkin va ochiq Hind-Tinch okeani strategiyasi) ni AQSh bilan umumiy tashqi siyosat strategiyasi sifatida qabul qilishini e’lon qildi. 2018-yil may oyida Yaponiya va Xitoy “Uchinchi davlatlar bozorida hamkorlik qilish bo‘yicha qo‘shma memorandum”ni imzoladilar. 2018-yil oktyabr oyida Abe Xitoyga tashrif buyurganida, ushbu memorandum doirasida hamkorlikni kengaytirish maqsadida “Uchinchi davlatlar bozorida hamkorlik forumi” tashkil etildi. Yaponiya va Xitoy uchinchi mamlakatlarga qo‘shma sarmoya kiritish orqali Yaponiya rasmiy ravishda “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusida ishtirok etishini e’lon qildi. Shu doirada 52 ta loyiha bo‘yicha jami 180 milliard dollarlik kelishuvlar imzolandi. 2019-yil iyun oyida G20 sammiti doirasida o‘tkazilgan Yaponiya-Xitoy rahbarlari uchrashuvida Abe “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining shaffofligi va iqtisodiy samaradorligini ta’kidlagan holda, Yaponiya hamkorlikni mamnuniyat bilan qabul qilishini bildirdi. Biroq, bu bayonot Yaponiya ushbu tashabbusda aniq va faol ishtirok etmoqda degan ma’noni anglatishi ham mumkin. Yaponiya Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusini ichki iqtisodiy islohotlar uchun imkoniyat sifatida ko‘rib, u bilan hamkorlik qilishga pragmatik yondashmoqda.

Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarining pozitsiyasi

ASEAN davlatlari “Bir kamar, bir yo‘l” va “Hind-Tinch okeani strategiyasi” kabi tashabbuslar Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasining asosiy tamoyillarini o‘z ichiga olishi

kerakligini ta’kidlamoqda. “Hind-Tinch okeani” konsepsiyasi ASEAN davlatlari orasida ham tobora ko‘proq qabul qilinmoqda.

AQShning pozitsiyasi:

2018-yil oktabr oyida AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Sharqiy Osiyo sammitida “Hind-Tinch okeani strategiyasi”ni targ‘ib qilishga harakat qildi. Biroq, ASEAN davlatlari va Sharqiy Osiyo sammitining boshqa ishtirokchilari bu tashabbusga ehtiyotkorona yondashdi. 2019-yil iyun oyida ASEAN sammitining 34-yig‘ilishi: Ushbu sammitda ASEAN “Hind-Tinch okeani strategiyasiga” oid o‘zining rasmiy pozitsiyasini bildiruvchi “ASEANning Hind-Tinch okeaniga nuqtai Nazari” (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) hujjatini e’lon qildi. ASEAN o‘zining markaziy rolini (ASEAN Centrality) ta’kidlab, Janubi-Sharqiy Osiyo tamoyillari saqlanishi kerakligini bildirdi. ASEAN davlatlari “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining Janubi-Sharqiy Osiyoda infratuzilma rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini qo‘llab-quvvatlamoda .Shu bilan birga, mintaqaviy xususiyatlari tufayli ular “Hind-Tinch okeani strategiyasi” konsepsiyasini pragmatik yondashuv bilan qabul qilishi ehtimoli yuqori.

Jadval 2: ASEAN sammiti bayonotlari – Hind-Tinch okeani, Bir kamar bir yo‘l tashabbusi bilan bog‘liq mazmun.

Qism	Tegishli ma’lumot
32-sammit 2017-yil 28-aprel	ASEAN markazida bo‘lgan mintaqaviy hamkorlik tuzilmalari va Indo-Tinch okeani tushunchalarini o‘z ichiga olgan yangi tashabbuslar muhokama qilinishi kutilayotgani bildirildi.
33-sammit 2018-yil 13-noyabr	Indo-Tinch okeani, “Bir kamar – bir yo‘l” kabi ASEAN hamkorlari tomonidan ilgari surilgan yangi tashabbuslar muhokama qilindi. ASEAN markazchiligi prinsipiga asoslangan bunday tashabbuslarni ko‘rib chiqish va ulardan sinergiya (hamohanglik) yaratish zarurligi ta’kidlandi. ASEAN markazchiligi va asosiy tamoyillarini aks ettirgan holda, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish uchun ASEAN yig‘ilishlari doirasida tashabbuslar ishlab chiqilishi ma’qullandi
34-sammit 2019-yil 23-iyun	“ASEANning Indo-Tinch okeani istiqbollari” nomli alohida bayonot qabul qilindi. Bu bayonot orqali ASEAN markazchiligi, inklyuzivlik (hammaning ishtirokini ta’minlash), o‘zaro hamkorlik, xalqaro normalarga asoslangan tartib va asosiy tamoyillarni qo‘llab-

	quvvatlovchi Indo-Tinch okeani hamkorligining yo‘nalishlari tasdiqlandi.
--	--

Manba: Muallif tomonidan qayta ishlangan

Hindistonning pozitsiyasi

Hindiston hududiy nizolar va geosiyosiy raqobat sababli Bir kamar bir yo‘l tashabbusiga ehtiyotkorona yondashmoqda va ishtirok etmayapti. Biroq, Hindiston AQShning Hind-Tinch okeani strategiyasini faol qo‘llab-quvvatlamoda va hamkorlik qilishga tayyor. Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar Hindiston uchun muhim bo‘lgani sababli, Hindiston Xitoy bilan ham diplomatik muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. (Lim Gyeong Han, 2018)2018-yil iyun oyida Shankarlanq sammitida Hindiston Hind-Tinch okeani mintaqasini strategik jihatdan faqatgina ba’zi davlatlarning guruhi sifatida ko‘rmasligini bildirgan. 2019-yil 2-sentyabr Hindiston tashqi ishlar vaziri va mudofaa vaziri AQSh hamkasblari bilan 2+2 strategik uchrashuv o‘tkazdi. Mudofaa, xizmatlar va xavfsizlik bo‘yicha shartnoma (ACSA) imzolandi, bu esa Hindistonning Hind-Tinch okeani strategiyasiga integratsiyasini kuchaytiruvchi qadam bo‘ldi.

Avstraliyaning pozitsiyasi

Avstraliya Xitoy bilan eng yirik savdo hamkorlaridan biri bo‘lishiga qaramay, Xitoy ta’sirining oshishidan xavotir bildirmoqda. Shu sababli, Avstraliya AQSh bilan harbiy hamkorlikni kengaytirishga harakat qilmoqda, biroq Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni ham saqlab qolish uchun muvozanatni saqlashga intilmoqda. So‘nggi paytlarda AQSh-Xitoy savdo urushi keskinlashgani sababli, Avstraliya AQSh bilan xavfsizlik hamkorligini kuchaytirishga ko‘proq e’tibor qaratmoqda.

Avstraliya va Xitoy bilan bog‘liq tahlil

Avstraliya 2013-yildan boshlab Hind-Tinch okeani strategiyasini davlat strategik kontseptsiyasi sifatida doimiy ravishda qo‘llab kelmoqda. Avstraliya geosiyosiy

joylashuvi sababli Hind-Tinch okeani strategiyasiga mos keluvchi davlat sifatida qaraladi (Im Gyongxan, 2018). Xitoyga iqtisodiy bog‘liqlikdan xavotir va Xitoyning Tinch okeani orollaridagi ta’sirini cheklash zarurati sababli, Avstraliya ushbu mintaqada AQSh bilan xavfsizlik hamkorligini kuchaytirishga intilmoqda. So‘nggi yillarda Xitoy bilan aloqalar yomonlashgani va AQShning mintaqaviy ta’siri pasaygani tufayli, Avstraliya kuchaytirilgan diplomatik ishtirok orqali o‘z mustaqilligini mustahkamlash kerakligi haqida fikrlar kuchaygan (Townsend, 2018). AQSh-Xitoy savdo urushi kontekstida, Avstraliya Xitoy valyutasi bilan to‘lov tizimini qo‘llab-quvvatlashni rad etdi, bu esa Hind-Tinch okeani strategiyasiga yanada yaqinlashishiga sabab bo‘ldi.

Mintaqaviy davlatlarning umumiy pozitsiyasi

Ko‘pchilik davlatlar asta-sekin AQShning Hind-Tinch okeani strategiyasiga moslasha boshladi, biroq Bir kamar bir yo‘l tashabbusi orqali Xitoyning maqsadlarini ham inkor etmayapti. Tramp ma’muriyatining himoya siyosati va savdo urushi tahdidlari sababli mintaqa davlatlari Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni davom ettirishni, shu bilan birga xavfsizlik tahdidlarini kamaytirishni afzal ko‘rmoqda. Xususan, “To‘rtlik alyansi” (Quad: AQSh, Avstraliya, Hindiston, Yaponiya) doirasidagi xavfsizlik hamkorligi tobora mustahkamlanmoqda (IISS, 2019).

2. “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining Koreya yarimoroliga kengayishi

1) G‘arbiy yo‘nalishdagi (서진) strategik “Bir kamar, bir yo‘l”

“Bir kamar, bir yo‘l” 2013-yilda ilk bor ilgari surilganidan so‘ng, Xitoyning g‘arbiy strategiyasi sifatida talqin qilinishi kuchaydi. Xitoy ichki rivojlanish bosqichini yuqoriga ko‘tarish uchun, ilgari sharqiy sohilga yo‘naltirilgan e’tibor endilikda ichki va g‘arbiy mintaqalarga kengaytirilishi kerak degan ehtiyoj muntazam ilgari surilib kelgan. Xususan, AQShning Koreya yarimorolini nishonga olgan qayta muvozanat strategiyasiga qarshi javoban va AQSh bilan geosiyosiy raqobatga tayyorgarlik sifatida

Xitoy o‘z strategik yadro hududlarini Markaziy Osiyo va ichki g‘arbiy mintaqalarga kengaytirishi kerakligi haqida bahslar bo‘lgan (Wang Jisi, 2012). 2015-yil mart oyida e’lon qilingan “Bir kamar, bir yo‘l” strategik rejasi – “Ipak yo‘li iqtisodiy belbog‘i va 21-asr Dengiz ipak yo‘li” loyihasi – Sharqiy Osiyo, Janubi-Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo mintaqalarini o‘z ichiga olgan bo‘lsa-da, Shimoliy-Sharqiy Osiyo, jumladan Shimoliy Koreya va Koreya yarimoroliga deyarli e’tibor qaratilmagan.

2) Sharqiy yo‘nalishdagi (동진) “Bir kamar, bir yo‘l”

2018-yildan boshlab AQSh-Xitoy raqobati keskinlashib, Janubiy Koreya–Shimoliy Koreya va AQSh–Shimoliy Koreya munosabatlarining yaxshilanishi bilan Sharqiy Osiyo iqtisodiyoti tez o‘sib borayotgani, bu hududni “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining kengayish doirasiga kiritish zarurligi haqida fikrlar shakllana boshladi. Rasmiy ravishda tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, Shimoliy Koreya sammitlari doirasida Shimoliy Koreyaning tashabbusda ishtiroki muhokama qilingani haqida xabarlar tarqalgan. Shimoliy Koreyaning Rodong Sinmun gazetasi ham “Bir kamar, bir yo‘l” haqida ijobiy maqolalar chop etgan (Rodong Sinmun, 2018-10-01). Bu holat 2016-yilda Shimoliy Koreya iqtisodiy o‘sishi salbiy bo‘lganidan dalolat beradi. Sharqiy yo‘nalishning ichki sabablaridan biri sifatida Shimoliy-Sharqiy mintaqaning iqtisodiy holati. Sharqiy kengayish strategiyasi Shimoliy-Sharqiy Xitoy mintaqasining iqtisodiy tiklanish zarurati bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. 2018-yil 9-sentabrda, Xitoyning Liaoning provinsiyasi hukumati tomonidan e’lon qilingan “Raoning Bir Kamar, Bir Yo‘l kompleks sinov zonasi”: Bu e’lon bilan Koreya yarimoroli “Bir kamar, bir yo‘l” rasmiy hududiga kiritilgani haqida tushuncha kengaya boshladi: Sharqda Koreya yarimoroli, janubda Yaponiya va boshqa mintaqalarni o‘z ichiga olgan mintaqaviy transport va aloqa markazi sifatida “DanDong iqtisodiy zonasi”ni ilgari surishdi. Shuningdek, 6 ta mintaqaviy ko‘p tomonlama iqtisodiy hamkorlik platformasi haqida ham aytili:

1. Xitoy - Rossiya - Mongoliya,
2. Xitoy - Markaziy Osiyo - G‘arbiy Osiyo,
3. Xitoy - Janubi-Sharqiy Osiyo,
4. Xitoy - Hindiston - Janubiy Osiyo,
5. Xitoy - Kavkaz,
6. Xitoy - Hindiston - Myanmar.

Koreya yarimoroli uchun Dandong-Pxenyan-Seul-Busan oralig‘ida temir yo‘l va aloqa liniyalarini bog‘laydigan transport platformasi g‘oyasi ilgari surilgan. Ammo, Xitoyda Koreya yarimoroli rasmiy tarzda “Bir kamar, bir yo‘l” doirasiga kiritilgan degan fikrni har doim ham qo‘llab-quvvatlashmaydi: Liaoning provinsiyasining “Shimoliy yo‘nalish” strategiyasi ko‘proq mahalliy iqtisodiy tiklanish uchun ishlab chiqilgan. Asosiy hududlar (masalan, Sian shahri) hali ham “Bir kamar, bir yo‘l” asosiy platformalari sifatida ko‘rilmoqda. Koreya yarimoroli bilan bog‘liq rejalarda konkret va rasmiy loyihalar mavjud emas. 2019-yil 4-aprel kuni e‘lon qilingan “Bir kamar, bir yo‘l” xalqaro hamkorlik forumining yakuniy hisobotida: Sharqiy Osiyo, Sharqiy Xitoy va Koreya yarimoroliga oid tilga olingan aniq rejalar mavjud emas. Bu esa, Xitoyning bu hududga nisbatan rasmiy strategiyasi yo‘qligini bildiradi. 2019-yil 25-27 aprel kunlari o‘tkazilgan “2-Xalqaro Hamkorlik Forumi” yakuniy bayonotida: Koreya yarimoroli va Sharqiy Osiyoga oid iqtisodiy reja yoki loyiha mavjud emas. Garchi Xitoy mutasaddilari bu mintaqani tilga olgan bo‘lsa-da, aniq amalga oshirish rejasi yo‘q, deb baholanadi.

Jadval 3: 2-Xalqaro “Bir kamar, bir yo‘l” sammiti yakuniy bayonoti (2019-yil 27-aprel).
(35 ta iqtisodiy hudud va asosiy loyihalar – tegishli mamlakat va hududlar bilan)

1. Addis-Abeba – Djiibuti yo‘nalishi bo‘ylab yaqinda bog‘langan iqtisodiy hudud (Efiopiya – Djiibuti)

2. Quvayt – Iroq (Iroqdagi Basra, Bag‘dod)
3. Boku (Ozarbayjon) – Tbilisi (Gruziya) – Kars (Turkiya) temiryo‘li va Alyat (Ozarbayjon) erkin iqtisodiy zonasi
4. Bryussel – Gvansi (Xitoy) iqtisodiy yo‘lagi
5. Xitoy – Markaziy Osiyo – G‘arbiy Osiyo iqtisodiy yo‘lagi
6. Xitoy – Yevropa dengiz bog‘lanish zonasi (Gretsiya, Makedoniya, Serbiya, Vengriya va boshqalar)
7. Xitoy – Hindiston – Janubiy Osiyo iqtisodiy yo‘lagi: Xitoy – Laos iqtisodiy yo‘lagi ham kiritilgan
8. Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston – Xalqaro tezkor yo‘l
9. Xitoy – Laos – Tailand temiryo‘l hamkorligi
10. Xitoy – Indoneziya o‘rtasidagi yuqori tezlikdagi temiryo‘l loyihasi (rasman e‘lon qilingan)
11. Xitoy – O‘zbekiston – Qozog‘iston iqtisodiy yo‘lagi
12. Xitoy – Pokiston iqtisodiy yo‘lagi
13. Xitoy – Qirg‘iziston – Tojikiston iqtisodiy yo‘lagi
14. Xitoy – Malayziya hamkorlik loyihasi (Malayziya)
15. Malayziya – Xitoy – Tailand temiryo‘l loyihasi orqali Janubi-Sharqiy Osiyo temiryo‘l tarmog‘i
16. Xitoy – Belarus – Germaniya – Polsha – Niderlandiya xalqaro transport tarmog‘i
17. Xalqaro erkin savdo zonalari (Singapur, Xitoy Chongqing)
18. Shimoliy Yevroosiyo bog‘lanish tarmog‘i (Ukraina, Latviya, Litva, Bolgariya va boshqalar)
19. Kayro – Port Said yo‘lagi (Misr)
20. Peru – port infratuzilmasi (Peru)
21. Efiopiya – Sudan – port bog‘lanishi
22. Hindistonning mintaqaviy iqtisodiy loyihasi

23. Suvaysh kanal iqtisodiy zonasi
 24. Shimoliy Koreya portlari (Rossiya orqali Shimoliy Koreyaga boruvchi portlar)
 25. Tailand port loyihasi va logistika yo‘lagi
 26. “2 yo‘l, 1 belbog‘” rivojlanish modeli (Filippin)
 27. Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston xalqaro tezkor yo‘li
-

Izoh: Yuqoridagi loyihalar va yo‘laklar orqali “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining amaliy qamrovini tushunish mumkin.

Manba: 《第二届“一带一路”国际合作高峰论坛公报》 asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Izoh:Jadval asliyatda ham shunday berilgan.

3. Koreya Respublikasining pozitsiyasi va munosabati

1) Koreya Respublikasining “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi va Indo-Tinch okeani strategiyasiga nisbatan pozitsiyasi

Janubiy Koreya AQSHning Indo-Tinch okeani strategiyasiga nisbatan oldin neytral pozitsiyada bo‘lgan bo‘lsa-da, so‘nggi paytlarda bu strategiyani qabul qilayotgan ko‘rinadi.2017-yil noyabr oyida Tramp prezident sifatida Koreyaga tashrifi chog‘ida Shimoliy Koreya muammosi Indo-Tinch okeani strategiyasiga kiritilganini bildirgan. Ammo Cheong Wa Dae (Koreya Prezident Administratsiyasi) bu bayonotni muvozanatlashtirishga uringan va keyingi kuni bu bayonotga izoh bergan. Tashqi ishlar vazirligi ham ehtiyotkor munosabat bildirgan (Kim Young-mok, 2019).2018-yil avgustda Janubiy Koreya va AQSH Tashqi ishlar vazirliklari yangi janubiy siyosat va Indo-Tinch okeani strategiyasi doirasida hamkorlikni mustahkamlashga kelishib oldilar. Bu pozitsiya 2019-yil iyun oyida Trampning yana Koreyaga tashrifi chog‘ida ikki davlat rahbarlarining qo‘shma bayonoti orqali qayta tasdiqlandi. Indo-Tinch okeani strategiyasiga nisbatan AQSHning “Bir kamar, bir yo‘l”ga javob strategiyasi bo‘lgan degan fikrlar mavjud. Shu nuqtai nazardan, Janubiy Koreya “Bir kamar, bir yo‘l”ga qanday qarashda ekani ham muhim hisoblanadi.Koreya Respublikasi 2015-yil mart oyida AIIB (Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki)ga ilk bo‘lib a‘zo bo‘lgan davlatlardan biri bo‘lib, bu “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusini qo‘llab-quvvatlash sifatida talqin qilinmoqda.Mun Jae In hukumati ish boshlaganidan so‘ng, 2017-yil

dekabr oyida Prezident Xitoyga tashrif buyurib, yangi janubiy siyosatni “Bir kamar, bir yo‘l” bilan moslashtirish niyatini bildirdi va aniq hamkorlik choralari e’lon qilindi.

Biroq 2019-yil mart oyidan boshlab, Xitoy Bosh vaziri va 2019-yil may oyida Janubiy Koreyaning Xitoydagi elchisi tayinlangani haqidagi xabarlar fonida Xitoy OAV Koreyaning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusida qatnashishini kengaytirayotganini bildirdi. Shunga qaramay, Janubiy Koreya hukumatining bu ishtirokni rad etgan holatlari ham kuzatilmoqda.

AQSH va Koreya pozitsiyasi

AQSH, Koreya Respublikasining pozitsiyasidan qat’i nazar, Koreya va AQSH ittifoqini “Indo-Tinch okeani strategiyasi” doirasiga kiritgan. Masalan, AQSH 2018-yil iyul oyida Xitoyni jilovlash maqsadida qabul qilgan “Osiyo qayta ishonch qonuni (Asia Reassurance Act)” orqali ham bu niyatini tasdiqlagan. Asia Reassurance Act (Osiyo qayta ishonch qonuni): Koreya Respublikasi AQSHning Indo-Tinch okeani mintaqasida xavfsizlik va tinchlikda muhim rol o‘ynaydi. Bu qonun doirasida AQSH Koreya bilan mudofaa, razvedka almashinuvi va boshqa strategik hamkorliklarni kuchaytiradi.

2) Shimoliy Koreya bilan munosabatlar va “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi

“Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi Xitoyning deyarli barcha tashqi iqtisodiy siyosat va investitsiyalarini o‘z ichiga oladigan keng qamrovli siyosatdir. Hozirda Janubiy Koreya, yarimorolning tinchlanishini maqsad qilgan siyosat doirasida, Shimoliy Koreya bilan hamkorlik orqali iqtisodiy rivojlanishga erishishni ko‘zlamoqda. Biroq “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusining haddan tashqari keng ma’nosi sababli aniq hujjatlar va doiralarni belgilash qiyin. Bu noaniqliklar va mojarolar xalqaro miqyosda chalkashliklarga olib kelmoqda. Bloomberg News (2019-yil 4-aprel) xabariga ko‘ra, Xitoy hukumati bu tashabbusga aniq mezonlar kiritmoqchi, biroq hali aniq va rasmiy hujjat e’lon qilinmagan. Shimoliy Koreyada amalda ishlab chiqilmagan, investitsiya yetishmaydigan hududlar ko‘p bo‘lsa-da, Janubiy Koreya tomonidan belgilangan iqtisodiy rivojlanish zonalariga qaraganda Xitoyning tashabbusiga mos keluvchi zonalar kengroq. Geografik sharoit tufayli, G‘arbiy Koreya sohilbo‘yi rivojlanish zonolari ko‘p. Ammo Shimoliy Koreyaning iqtisodiy jihatdan muhim joylarida faqatgina Kaesong (Kesan) zonasi mavjud. Uning tashqarisida rivojlanish zonolari deyarli mavjud emas.

Shimoliy Koreya va Yangi Iqtisodiy Xarita

Shimoliy Koreya yaqinda Xitoy kabi chet el davlatlaridan iqtisodiy rivojlanish zonalariga sarmoya jalb qilishga harakat qilmoqda. Masalan, 2019-yil iyul oyida

Yonsei Universitetida o‘tkazilgan “Koreya yarimoroli forumi”da Shimoliy Koreya tashqi iqtisodiy tashkilotlari vakillari “sarmoya orqali tinchlik” shiori ostida iqtisodiy rivojlanish zonalarini namoyish etgan.

Rasm: Koreya yarimorolidagi yangi iqtisodiy xarita:

Xaritada bu kamarlar Koreya yarimoroli va atrofidagi davlatlar (Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya) bilan savdo, investitsiya va hamkorlik yo‘llari orqali bog‘langan.

Yashil kvadratdagi yozuv: “Bir bozorli hamkorlikdagi iqtisodiy hamjamiyat” (하나의 시장협력 경제공동체)

Koreya yarimorolidagi 3 ta asosiy iqtisodiy kamar:

1. Sharqiy qirg‘oq iqtisodiy kamari (환동해 경제벨트). Rossiya va Yaponiya bilan dengiz yo‘llari orqali hamkorlikni rivojlantirish. Energetika va logistika infratuzilmasini ilgari surish.

2. G‘arbiy qirg‘oq iqtisodiy kamari (환서해 경제벨트). Xitoy bilan sanoat zonolari va Janubiy-Koreya – Shimoliy Koreya iqtisodiy loyihalari asosida hamkorlik qilish. Xususan, Kaesong sanoat zonasi muhim hisoblanadi.

3. Chegaradosh hudud iqtisodiy kamari (접경지역 경제벨트). Janubiy va Shimoliy Koreya chegarasi atrofidagi hududlarni iqtisodiy rivojlantirish. Tinchlik va ishonch asosidagi integratsiyani qo‘llab-quvvatlash. Strategik qarash: “Yagona bozor asosida iqtisodiy hamkorlik hamjamiyati” Maqsad: Koreya yarimorolini mintaqaviy iqtisodiy tarmoqlarga integratsiya qilish. Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi va Rossiyaning Yevroosiyo strategiyasi bilan uyg‘unlashadi.

Iqtisodiy hamkorlik orqali tinchlikni ta’minlash strategiyasi.

Rasm: Shimoliy Koreya iqtisodiy rivojlanish zonalari xaritasi:

그림 2 북한의 경제개발구 분포도

출처: 북한 대외경제성 자료를 통해 저자 작성.

Shimoliy Koreyaning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi: Shimoliy Koreya turli hududlarda iqtisodiy rivojlanish zonalarini tashkil etgan: Chegaraga yaqin va port shaharlarda joylashgan zonalar eksport va investitsiyalar uchun strategik ahamiyatga ega. Xitoy, Rossiya, va Janubiy Koreya bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash

imkonini beradi. Xalqaro siyosiy muhit ta’siri: AQShning FOIP (Erkin va Ochiq Indo-Tinch okeani strategiyasi) doirasidagi siyosati Shimoliy Koreyaning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusiga kiritilishini cheklaydi. Xalqaro sanksiyalar sababli rivojlanish zonalari cheklangan investorlar bilan ishlashga majbur.

Integratsiyaning yo‘li: Shimoliy va Janubiy Koreya o‘rtasidagi iqtisodiy integratsiya uchun Xitoy va Rossiya bilan o‘zaro aloqalarni kuchaytirish zarur. Mintaqaviy hamkorlik orqali barqaror iqtisodiy rivojlanish va tinchlikka erishish mumkin.

4. Xulosa va Umumiy Tahlil

Asosiy fikrlar:

Yevroosiyo davri boshlanmoqda: Mintaqaviy integratsiyalar kuchayib, “Yevroosiyo asri” kelayotganiga doir prognozlar mavjud. Bunday sharoitda Koreya Respublikasining strategik joylashuvi uni muhim o‘yinchiga aylantiradi.

Geosiyosiy raqobat:

Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusiga AQSh FOIP strategiyasi orqali qarshi chiqmoqda. Bu ikki yondashuv Koreya yarim orolida xavfsizlik va barqarorlikka ta’sir ko‘rsatadi.

Iqtisodiy platforma sifatida foydalanish murakkab:

Xitoy “Bir kamar, bir yo‘l”ni investitsion platformaga aylantirishga urinmoqda, ammo AQShning strategik raqobati bunga to‘sqinlik qilmoqda.

AQSh pozitsiyasi:

AQSh Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalar va bosim siyosatini saqlamoqda. Janubiy Koreya “Bir kamar, bir yo‘l”ga kirishishdan ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda.

Koreya strategiyasining zaif tomonlari:

Ilgari ilgari surilgan “Sharqiy Osiyo hamdo‘stligi” kabi tashabbuslar ichki siyosiy darajadagi bahslar doirasidan chiqqan olmadi. Mintaqaviy geostrategik pozitsiyada qat’iy yo‘nalish yetishmaydi. Yaqinda Evroosiyo hududi rivojlanishining

yangi davri "Evroosiyo asri" nomi bilan atalmoqda, bu esa Xitoy va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash imkoniyatlarini yaratmoqda. Xitoyning Janubiy Koreya bilan iqtisodiy aloqalarini kuchaytirish, Koreya Respublikasining yangi iqtisodiy zonalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa, Koreyaning geografik va siyosiy jihatdan ahamiyatini yanada oshiradi. AQShning Indo-Tinch okeani strategiyasi va Koreyaning unga nisbatan munosabati, shu bilan birga, Shimoliy Koreyaning iqtisodiy rivojlanishiga doir yangiliklar ham mintaqadagi iqtisodiy hamkorlikka turtki bo'ladi. Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi aloqalar rivojlanishi hamda uning Xitoy va boshqa mintaqaviy kuchlar bilan iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash kerak. Koreya o'zining hududiy rivojlanish strategiyalarini yanada kengaytirish orqali iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishga erishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 대외경제성(2019), “조선민주주의인민공화국 경제개발구 설명회”, (Xitoyga yaqinlashayotgan ochiq dunyo “Korea-Xitoy DB” Ma'lumotnomalar Tashqi iqtisodiy ishlar vazirligi (2019)).
2. 이정훈(2018), “일본의 인도-태평양전략 분석”, 『동서연구』. 제 30 권 4 호., (“Koreya Xalq Demokratik Respublikasining iqtisodiy rivojlanish zonasi brifing sessiyasi” Li, Chjon Xun (2018)).
3. 임경한(2018), “일대일로와 인도-태평양 전략에 대한 인도와 호주의 대응”, 『동서연구』. 제 30 권 4 호., *("Yaponiyaning Hind-Tinch okeani strategiyasining tahlili", “Do'st tadqiqoti”, Vol. 30, № 4 Lim, Kyeong-Xan (2018)).
4. “인도태평양 전략 실종 사건”, 동아일보, 2019-03-19, http://www.donga.com/news/article/all/2_0190319/94621671/1(검색일: 2019-05-14). (“Hindiston va Avstraliyaning Belt and Road Initiative va Indo-Tinch okeani strategiyasiga javoblari”, Dongseo Research, Vol. 30, № 4 “Hind-Tinch okeani strategiyasining yo'qolishi ishi”, Dong-A Ilbo, 2019-03-19, http://www.donga.com/news/article/all/2_0190319/94621671/1 (qidiruv sanasi: 2019-05-14)).

5. “중국기행: 사회주의 현대화 강국 건설 투쟁으로 약동하는 대지”, 로동신문, 2018-10-01(검색일: 2019-05-14). (“Xitoyning sayohatnomasi: zamonaviy sotsialistik kuch qurish uchun kurash bilan g'azablangan er”, Rodong Sinmun, 2018-10-01 (qidirish sanasi: 2019-05-14).
6. “精辟！五年来习近平这样论述“一带一路”， 新华网, 2018—09-06, http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-09/06/c_1123391245.htm (검색일: 2019-05-14). (“Bir kamar bir yo‘l” tekis yo‘l bo‘ylab besh yillik Yangi yil sayohati”, Yangi yil kuni, 2018-09-06, http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-09/06/c_1123391245.htm:419 (data-19)).
7. (外交部(2017), “2017年5月9日外交部發言人耿爽主持例行記者會”, https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1459976.shtml (검색일: 2019-05-20).(língín (2017), “2017- “G‘arbiy qirg‘oq”, Xitoyning geografik mintaqasidagi Xitoy hududi”, língíní, 2012-10-17, <https://opinion.huanqiu.com/article/9CakrnJxoLS> (qidirish sanasi: 2019-05-20))
8. 「第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报」, 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛官方网站,2019-04-27, <http://www.beltandroadforum.org/n100/2019/0427/c24-1309.html> (검색일: 2019-05-20). (「第2届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报」, 2-bob: "Bitta yo'l, bitta yo'l", baland tog'li yo'l, 2019-04-27, <http://www.beltandroadforum.org/n100/2019/0427/c24-1309.html> (qidiruv sanasi 2019-05-20).
9. Calder, Kent E. (2019), Super Continent: The Logic of Eurasian Integration, Stanford University Press. (Calder, Kent E (2019), Super Continent: The Logic of Evrosiyo Integratsiya, Stanford University Press).
10. IISS (The International Institute for Strategic Studies) (2019), Asia-Pacific Regional Security Assessment 2019: Key developments and trends. (IISS (The International Institute for Strategik Studies) (2019), Osiyo-Tinch okeani mintaqaviy xavfsizlikni baholash 2019: Asosiy ishlanmalar va tendentsiyalar)
11. (Maçães, Bruno (2018), The Dawn of Eurasia: On the trail of the new world order, Yale University Press.), (Maçaes, Bruno (2018), Yevrosiyo tongida: Yangi dunyo tartibi izida, Yale University Press, Manuel, Rayan (2019)).

12. “Twists in the Belt and Road, China Leadership Monitor (Fall) 61; Mudofaa vaziri ofisi (2017) (Office of the Secretary of Defense (2017), “ANNUAL REPORT TO CONGRESS: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2017”). (“Twists in the Belt and Road, China Leadership Monitor (Fall) 61; Mudofaa vaziri ofisi (2017)).
13. (Office of the Secretary of Defense (2018), “Annual report to congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018”). (“Xalq Respublikasining Yillik hisoboti: 2017 yilgi Xitoy taraqqiyoti. Mudofaa vazirining idorasi (2018) “Kongressga yillik hisobot: Xitoy Xalq Respublikasi 2018 yilgi harbiy va xavfsizlik sohasidagi o'zgarishlar”).
14. (Office of the Secretary of Defense (2019), “Annual report to congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019”). (Mudofaa vazirining idorasi (2019), “Kongressga yillik hisoboti: Xitoy Xalq Respublikasi 2019 yildagi harbiy va xavfsizlik o'zgarishlari”).
15. (Swaine, Michael D. (2018), “Creating an Unstable Asia: the U.S. 'Free and Open Indo-Pacific” Strategy,” Carnegie Endowment for International Peace, <http://carnegieendo wment. org/2018/03/02/creating-unstable-asia-u.s.-free-and-open-indo-pacificstrat egy-pub-75720>(검색일: 2019-09-09). (Swaine, Maykl D, (2018), 'Beqaror Osiyoni yaratish: AQSh “Free and Open Indo-Pacific” Strategy, <http://carne.org.org 018/03/02/creating-unstable-asia-u.s.-free-and-open-indo-pacificstrat egy-pub-75720> (qidirish sanasi: 2019-09-09)).
16. The White House (2017), “National Security Strategy of the United States of America”). (Oq uy (2017), “Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy xavfsizlik strategiyasi”).
17. Townshend, Ashley, Brendan Thomas-Noone, Matilda Steward (2019), "Averting crisis: American strategy, military spending and collective defence in the Indo-Pacific". The United States Studies Centre (University of Sydney). (Townshend, Eshli, Brendan Tomas-Noone va Matilda Styuard (2019), “Inqirozning oldini olish: Amerika strategiyasi, harbiy xarajatlar va Hind-Tinch okeanidagi jamoaviy mudofaa”. Amerika Qo'shma Shtatlari Tadqiqotlar Markazi (Sidney Universiteti)).
18. “China Moves to Define ‘Belt and Road’ Projects for First Time,” Bloomberg News 2019-04-03.(“Xitoy birinchi marta “Bir kamar va yo‘l” loyihalarini belgilashga kirishdi, Bloomberg News 2019-04-03.).